

**ТОҒ-КОНЧИЛИК САНОАТИДА ЗАРАРЛАНГАН ЕРЛАРНИ
РЕКУЛЬТИВАЦИЯ ҚИЛИШ УСУЛЛАРИ**

Ярбобоев Тулқин Нурбобоевич

Қарши муҳандислик-иқтисодиёт институти “Фойдали қазилмалар
геологияси ва разведкаси” кафедраси профессор в.б., т.ф.н.
tulkin-69@mail.ru, (91) 956-05-06.

Қосимова Карима Ёдгор қизи

Қарши муҳандислик-иқтисодиёт институти “Экология ва
атроф-муҳит муҳофазаси” таълим йўналиши талабаси
qosimovakarima77@gmail.com, (90) 716-71-62.

Аннотация. Мақолада тоғ-кончилик қазиб чиқариш саноатининг турли тармоқларида зарарланган ерларни рекультивация қилишнинг асосий мақсад ва вазифалари, рекультивация турлари, унинг йўналишлари ва амалга ошириш механизмлари кўриб чиқилган.

Калит сўзлар: рекультивация, тоғ-кончилик саноати, ағдарма, ландшафт, қазиб чиқариш, фойдали қазилма, техника, технология.

**METHODS OF RECLAMATION OF DISTURBED LANDS IN THE
MINING INDUSTRY**

Abstract. The article discusses the main goals and objectives of damaged land reclamation in various sectors of the mining industry, types of reclamation, its directions and implementation mechanisms.

Key words: reclamation, mining, dumping, landscape, mining, minerals, machinery, technology.

Тоғ-кон саноатида фойдали қазилмаларни қайта ишлашда қазиб олинган тош массасининг 30-40% ёки ундан кўпроғи ағдармаларга кетади. Ер юзасига

олиб келинган жинслар фауна ва флора учун захарли бўлиши мумкин, шу билан бирга, кон қазилар жойлари жонсиз бўшлиқларга айланади, иқтисодий муомаладан чиқиб кетади, атроф-муҳит ифлосланиш ўчоғига айланади ва йиллар мобайнида экстремал шароитларга эга ҳудудларга айланади.

Рекультивация деганда зарарланган ерлардан халқ хўжалигида самарали фойдаланиш учун қулай шароитларни яратиш мақсадида уларни тиклашга қаратилган чора-тадбирлар мажмуаси тушунилади. У саноат ишлаб чиқаришининг атроф-муҳитга, биринчи навбатда ерга таъсири оқибатларини бартараф этишга йўналтирилган ва уларни қўпайтиришнинг асосий воситаси сифатида қаралади.

Рекультивация жараёни одатда тоғ-техник ва биологик (агробиологик) рекультивацияга бўлинади. Баъзи ҳолларда биологик ўрнига қурилиш рекультивациясидан фойдаланиш мумкин, масалан, аҳоли пунктлари чегараларида жойлашган ахлатхоналарни рекультивация қилишда.

Зарарланган ерларни рекреацион-қурилиш рекультивация қилишнинг қуйидаги босқичларини таклиф қиламиз, бу саноат ва фуқаролик қурилиши учун карьерлар, ағдармалар ва чиқиндихоналар майдонларидан фойдаланиш, рекреацион зоналар, сунъий балиқ етиштириш сув омборларини яратишдан иборат.

Тоғ-техник рекультивациянинг мақсади ағдармалар юзасини режалаштириш йўли билан зарарланган ерларни атроф ландшафти билан бирлаштириш, ағдармалар ва карьерларнинг ён бағирларини барқарор ҳолатга келтириш ва бошқа турдаги ишларни бажариш ҳисобланади.

Биологик рекультивациянинг мақсади бузилган ерларни кўкаламзорлаштириш ва уларнинг асл биологик ҳолатини тўлиқ тиклаш ҳисобланади. Ушбу икки турдаги рекультивация ўртасидаги боғловчи бўғинга биологик фаол бўлмаган жинсларда унумдор тупроқ қатламини яратишни киритиш мумкин.

Тоғ-техник рекультивацияга биологик рекультивация бошлангунга қадар даврда ағдармаларда амалга оширилиши мумкин бўлган тадбирлар киради: ёндош зарарланмаган ерларни, сув манбалари ва ҳавони зарарловчи манбалар сифатида ағдармаларни изоляциялаш; сув ва шамол эрозиясини олдини олиш мақсадида ағдармалар юзасини мустақкамлаш; тоғ жинсларининг кимёвий парчаланишига тўсқинлик қиладиган шароитларни яратиш.

Тоғ жинсларининг таркибига қараб чиқиндилар тизимли суғориш, йирик шағал билан юзасини қоплаш, сирт қатламига органик материалларни киритиш орқали мустаҳкамланади. Мустаҳкамлашнинг кимёвий усулини ҳам қўллаш мумкин. Унга рекультивация қилинадиган участкаларнинг юзасини цемент, оҳак, синтетик ёғоч қатрони билан қоплаш киради. Қулай ҳолатларда чиқинди жинслар ҳудуди вақтинча кўкаламзорлаштирилади. Мустаҳкамлашнинг энг яхши усули – фитотоксик жинслар юзасига кучли биологик фаол қатламни қоплаш, масалан, соз тупроққа ўхшаш жинслар ва унинг устига – унумдор тупроқ қатлами, қора тупроқ.

Тоғ-кон саноати ағдармаларини шакллантиришнинг замонавий амалиётида ортиқча юкланган жинсларнинг хусусиятлари ва уларнинг биологик фаоллиги тўлиқ ҳисобга олинади. ағдармаларнинг пастки қаватларига, қоидага мувофиқ, таркибида катта миқдорда олтингугурт, натрий, магний ва калий тузлари бўлган, яъни кучли кислотали ва ишқорли хоссаларга эга бўлган жинслар ётқизилади. Сўнгра уларни сув ўтказмайдиган жинслар билан қоплаш лозим, масалан, гил билан (экраловчи қобиқ). Бу жинсларнинг устидан нейтрал биологик фаол жинслар жойлаштирилади. Қуруқ иқлимли ҳудудларда тоғ-техник рекультивациялашда атмосфера ёғинларини тутиб турадиган микрорельефни шакллантириш мумкин. Зарарланган ерлар қандай мақсадларда рекультивация қилинаётганлигига боғлиқ ҳолда, тоғ-техник рекультивация шу жойда тугалланади ёки биологик фаол жинсларга тупроқ қобиғини жойлаштириш билан давом эттирилади. Баъзан, тескариси, алоҳида қатламлар жинсларини аралаштириш мақсадга мувофиқ, масалан, олтингугурт таркибли қатламлар ва оҳактошли жинсларни. Бунда гўёки ўзаро мелиорация бўлиб ўтади, натижада вақт ўтиши билан алоҳида ҳолатда фитотоксик бўлган иккита жинс аралашмаси биологик рекультивация учун яроқли тупроқни ҳосил қилади.

Тоғ-техник рекультивациянинг энг самарали усулларида чиқинди жинсларни йўқ қилиш, уларни ётқизиқ сифатида, қишлоқ хўжалигида ёки бошқа мақсадларда ишлатиш киради. Жинсларни қайта ишлаш йўли билан бартараф

қилиш ер майдонларини кенгайтириш ва ер қаърининг минерал бойликларидан тўлиқ фойдаланиш имконини яратади.

Аниқланишича, ерларни эгаллаб олишни камаййтириш учун конларни ички ағдармалар билан қазиб олиш технологиясидан фойдаланиш; карьерларнинг қазиб олинган бўшлиқ соҳасидан ёндош ишлатилаётган участкалардан олинган жинсларни жойлаштириш учун фойдаланиш; ташқи ағдармаларнинг йирик майдонларини бевосита карьерларнинг яқинида жойлаштириш мақсадга мувофиқ саналади.

Ағдармаларни тўлдириш ва техник рекультивация қилиш жараёнида ерлардан хўжаликда фойдаланиш йўналишини ҳисобга олган ҳолда уларнинг юзаси рельефининг қуйидаги асосий турларини ҳосил қилиш мумкин:

- текис (платосимон) юзали, ортиқча сувлар оқиб кетиши учун катта бўлмаган қиялик билан (2 дан 5° гача) – умумий йирик ва тугалланиб бориш тартибида;

- тўлқинсимон юза, текисланган ёки чиқиндиларнинг рельеф белгиларида фарқлар бўлган горизонтал майдонлар ва бир хил баландлик белгилари билан ўзгарувчан қисмларга эга – қисман режалаштириш билан, тизмаларнинг тепалари кесилганда ва уларнинг ён бағирлари текисланганда;

- терассали юза, бир хил баландлик ва кенгликдаги терассаларнинг кетма-кетлиги – катта баландликдаги бир ярусли ағдармалар ва кўп ярусли ағдармалар қияликларини ҳамда карьерларнинг бортларини текислашда.

Тўлдириш усули режалаштириш ишларининг ҳажмини белгилайди. Ясси (платосимон) ағдармаларни, шу жумладан гидрочиқиндилар ва шлам омборларини режалаштиришда иш ҳажми аҳамиятсиз ва 0,01-0,05 м³/м² ни ташкил қилади. Бошқа барча ҳолатларда режалаштириш ишлари ҳажми сезиларли даражада юқори. Рекультивация қилинган ер участкаларининг рельеф шакллари танлаш, биринчи навбатда, улардан кейинчалик самарали фойдаланиш учун қулай шароитларни яратиш зарурати билан белгиланади.

Зарарланган ерларни тиклашга қадар бузиладиган ва тикланадиган ҳудудларнинг геологик-тупроқ тадқиқотлари ўтказилган ва рекультивация

йўналишлари асосланган бўлиши лозим. Меъёрий ҳужжатларга мувофиқ геологик ташкилотлар ишлатиш ер юзасининг бузилиши билан боғлиқ бўлган фойдали қазилма конларида батафсил қидирув ишларини олиб боришда жинсларнинг физик-механик ва кимёвий хоссалари тадқиқот қилишни ва зарурий маълумотларни ерларни рекультивация қилиш талабларини конларни ишлатиш лойиҳаларини тузиш учун манфаатдор лойиҳалаш ташкилотларига ўтказишни таъминлашлари лозим [1]. Ушбу маълумотлар асосида тоғ жинсларининг биологик рекультивация учун яроқлилиги баҳоланади, бу еса белгиланган рекультивация йўналишига мувофиқ чиқинди массивларини шакллантириш, рекультивация ишларининг таркиби ва ҳажми тўғрисида қарор қабул қилишга имкон беради.

Сўнгги йиллар амалиётида карьер чуқурларидан турли хил фойдаланиш мисоллари мавжуд: сув омбори ва сув ҳавзали ва спорт иншоотли дам олиш маскани сифатида, ўрмонзорлар, саноат объектларини қуриш, ер ости сувлари режимини тартибга солиш, суюқ ишлаб чиқариш чиқиндиларини чиқариш ва бошқа мақсадларда. Тупроқлардан ёки махсус ажратилган экранлардан оқиб чиқадиган ифлосланган сувлар ифлослантирувчи моддалардан тозаланади ва гидрографик тармоққа ёки денгизга тушади [2].

Рекультивация йўналишини аниқлашда қуйидаги омилларни инобатга олиш қабул қилинган:

- физикавий – ағдармани ташкил этувчи жинсларнинг физик-механик хоссалари, минерал ва кимёвий таркиби тадқиқот қилинади, токсик ва тўйимли моддалар (калий, фосфор, азот микдори) мавжудлиги баҳоланади, биологик тадқиқотлар ўтказилади;

- иқтисодий – турли йўналишларда рекультивацион ишларни бажариш харажатлари ва улардан фойдаланиш самарадорлиги баҳоланади;

- ижтимоий – аҳоли пунктларининг жойлашуви ва яқинлиги, рекультивацион ишларни бажариш учун зарур бўлган ишчи кучи, аҳолини иш билан таъминлаш, ерларнинг бузилиши ва қайта тикланишининг бандликка

таъсири, рекультивациянинг у ёки бу йўналишини атроф муҳитга таъсири баҳоланади;

- эстетик – рекультивация қилинган ерларнинг атрофдаги ландшафтга мувофиқлиги баҳоланади.

Кон-техник рекультивация шартлари тоғ-кон корхонасининг иш шароитлари билан белгиланади ва одатда асосий ишлар тугагандан сўнг қисқа муддатда, лекин ишлаб чиқариш фаолияти тугаганидан кейин бир ойдан кечиктирмай амалга оширилади. Шу билан бирга, конларни рекультивация қилиш бўйича асосий ишларни якунлаш улар бошланганидан кейин бир йил ичида якунланиши керак.

Рекультивация харажатлари ернинг бузилиш ҳолатига ва улардан кейинги фойдаланиш йўналишига қараб фарқ қилади. Масалан, АҚШда чиқиндиларнинг сиртини жойлаштириш учун харажатлар 123 дан 1000 дол/га гача. Илгари олиб ташланган ва карерларнинг ён томонларига сақланган 15-30 см тупроқ қатламини ётқизиш нархи 970-1450 дол/га ни ташкил қилади, рекультивациянинг биологик босқичини, шу жумладан ўтларни экиш, буталар ёки дарахтларни экиш харажатлари – 80-320 дол/га. Масалан, Нью-Мексико штатида рекультивациянинг умумий қиймати ўртача 2000 дол/га [3, 4].

Биологик рекультивациянинг йўналишини танлаш ва унинг мақсадга мувофиқлиги тоғ-кон майдонларининг тупроқ-иқлим шароити, уларда қишлоқ хўжалиги ва саноатнинг ривожланиш жадаллиги билан белгиланади.

Биологик рекультивациянинг энг кенг тарқалган йўналиши қишлоқ хўжалиги экинлари ва яйлов ерлари, сабзавот, мева ва полиз экинларини, ўрмон плантациялари, шу жумладан истироҳат боғлари яратиш, ҳимояловчи ва декоратив ўсимликлар етиштириш учун ерларни тайёрлаш ҳисобланади [5, 6, 7].

Тоғ-техник ва биологик рекультивациянинг муҳим амалий мақсади ерни бегоналаштиришнинг бошланиши ва кейинчалик ўзгартирилган шаклда фойдаланиш ўртасидаги фарқни камайтиришдир. Биологик рекультивация даврининг давомийлиги одатда 15-30 йил. Биологик рекультивация жараёни

янги тупроқдаги гумус миқдори экилган ўсимликларнинг меъёрида ўсиш шартларига жавоб берсагина тугайди.

Бузилган ерларни рекультивация қилиш вазифаларини белгилашда, биринчи навбатда, ерларни тиклаш имкониятини белгиловчи омилларни ҳисобга олиш керак: жойнинг рельефи, литологияси, гидрологик ва сув режимлари, иқлим шароитлари. Кон қазиб олиш натижасида бузилган ерларни рекультивация қилиш лойиҳаси тақдим этилган техник шартларга қатъий мувофиқ ишлаб чиқилиши лозим. Рекультивациянинг қуйидаги йўналишлари ажратилади:

- қишлоқ хўжалиги – бузилган ерларда қишлоқ хўжалиги ерларини яратиш мақсадида;

- ўрмон хўжалиги – ҳар хил турдаги ўрмон плантацияларини яратиш учун;

- балиқчилик хўжалиги – техноген рельеф чуқурликларида балиқ етиштириш сув омборларини яратиш мақсадида;

- сув хўжалиги – рельефнинг чуқурликларида турли мақсадлардаги сув омборларини яратиш мақсадида;

- рекреацион – бузилган ерларда дам олиш масканларини яратиш учун;

- санитария-гигиена – атроф-муҳитга салбий таъсир кўрсатадиган, рекультивацияси миллий иқтисодиётда фойдаланиш учун иқтисодий жиҳатдан самарасиз ёки нисбатан қисқа муддат фаолият кўрсатиши ва кейинчалик йўқ қилиниши туфайли мақсадга мувофиқ бўлмаган бузилган ерларни биологик ёки техник жиҳатдан сақлаш мақсадида, (техноген тузилмалар);

- қурилиш – бузилган ерларни саноат ва фуқаролик қурилиши учун мос ҳолатга келтириш учун.

Рекультивация йўналишини танлаш қуйидаги омилларни ҳисобга олган ҳолда амалга оширилади:

- ҳудуднинг табиий шароитлари (иқлим, тупроқ, геологик, гидрогеологик ва гидрологик шароитлар, ўсимликлар, рельеф, геосистемалар ёки ландшафт комплексларини белгиловчилар);

- ағдармалар, гидрочиқиндилардаги тоғ жинслари ва уларнинг аралашмаларини агрокимёвий ва агрофизик хусусиятлари;
- бузилган ерлар худудидаги иқтисодий, ижтимоий-иқтисодий ва санитария гигиена шароитлари;
- қайта тикланган ерларнинг мавжудлиги даври ва уларни қайта бузилиш эҳтимоли;
- тоғ-кончилик ва рекультивацион ишлар комплексини амалга ошириш технологияси;
- атроф муҳитни муҳофаза қилиш талаблари;
- кон қазилар худудининг узок муддатли ривожланиш режалари;
- илгари зарарланган ерларнинг ҳолати, яъни карьер-ағдарма туридаги техноген ландшафтларнинг ҳолати, уларнинг ўз-ўзини тиклаш даражаси ва жадаллиги.

Бузилган ерлардан саноат ва фуқаролик қурилиши учун фойдаланишнинг мақсадга мувофиқлиги ер тузиш ва ерларни рекультивация қилишнинг минтақавий схемалари, худудларни ривожлантиришнинг бош режалари, бузилган ерлар худудида ўтказилган муҳандислик-геологик тадқиқотлар натижалари ва мувофиқ техник-иқтисодий ҳисоблашлар асосида аниқланади.

Шундай қилиб, рекультивация атроф муҳитни муҳофаза қилиш, табиатни тиклаш, хўжалик-тиклаш ва худудий режалаштириш функциялари билан кўп мақсадли тадбир саналади. Шунини ёдда тутиш керакки, бузилган ерларни рекультивация қилиш нафақат уларни қишлоқ хўжалиги ёки ўрмон фондида қайтариш, кўчклар ёки эрозиянинг олдини олишга, балки иқтисодий ва эстетик қийматга эга бўлган экологик мувозанатли тизимини яратишга қаратилган.

Юқорида айтиб ўтилганидек, оддий бухгалтерия нуқтаи назаридан, рекультивация кўпинча рентабелли эмас, чунки у кўп йиллардан кейин ўзини оқлайди. Аммо шунини доимо ёдда тутишимиз керакки, инсон ер қаъридан фойдали қазилмаларни қазиб олиш орқали ўзи яшайдиган, авлодлари яшайдиган ерга зарар етказади. Шунинг учун рентабеллик ва харажатларни қоплашнинг одатий тушунчалари рекультивация масалаларига мутлақо тадбиқ этилмайди. Ер

пул белгилари билан эмас, балки келажакда унинг ижтимоий қиймати ва фойдалилиги билан баҳоланиши лозим.

Адабиётлар

1. Yarboboyev T.N., Xaitov O.G'. Neft va gaz uyumlarini izlash va qidirish metodlari. Qarshi 2018. – 462 b.

2. Виноградов В.С. Охрана недр и улучшение условий труда в горнорудной промышленности черной металлургии // Безопасность труда в промышленности. 1976. – № 2. – С. 7-9.

3. Труфанов А.В. Геоэкологические проблемы разведки и эксплуатации месторождений полезных ископаемых: учебное пособие. Ростов-на-Дону. Издательство Южного федерального университета, 2017. – 136 с.

4. Ярбобоев Т.Н. Комилов Б., Қосимова К. Геологик-қидирув ишлари билан боғлиқ экологик муаммолар // Eurasian journal of academic research. ООО «Innovative Academy RSC». Volume 2 Issue 5, May 2022. P. 353-357.

5. Бринк Г.И. Использование и производственно-экономическая оценка побочных продуктов горной промышленности и их значение для охраны окружающей среды // Матер. IX Международного горного конгресса. – Дюссельдорф, 1976. – С. 6-9.

6. Певзнер М.Е. Горная экология: учебное пособие для вузов. М.: Издательство Московского государственного горного университета, 2003. – 395 с.

7. Труфанов А.В., Ревинский Ю.А. Мероприятия по решению геоэкологических проблем при разведке и переработке месторождений полезных ископаемых: метод. пособие, ч. 2 – Ростов-на-Дону: Изд-во ООО «ЦВВР», 2008. – 68 с.